

XARAKTER AKCENTUACIYASIN ÚYRENIW

Mambetyarova Venera Reyimbaevna

Qoraqalpoq Davlat Universiteti Pedagogika va Psixologiya kafedrası assistanti

Dawilbaeva Inkar Polat qizi

Berdaq atindag'i qaraqalpaq Ma'mleketlik universiteti Shimbay fakulteti 2-kurs a'meliy psixologiya studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14502856>

Annotatsiya. Usı tezıs shaxs psixologiyalıq qásiyetlerinen biri bolǵan xarakter akcentuaciyasın ilimiy analiz etiwge arnalǵan. Akcentuaciya túrleri, olardıń rawajlanıw mexanizmleri jáne social áhmiyeti kórip shıǵılǵan. Izertlewdiń maqseti - jeke pazıyletler hám akcentuaciya arasındagı baylanıslıqtı anıqlaw bolıp tabıladı.

Kirisiw

Insan xarakteri onıń ishki álemi hám sırtqı ortalıq menen qatnasınıń tiykarǵı ańlatpası bolıp tabıladı. Xarakter akcentuaciyası - bul shaxs qásiyetleriniń hádden tıs kúsheytiwi bolıp, olar ayırım jaǵdaylarda máseleler keltirip shıǵarıwı yamasa kerisinshe, zárúrli artıqmashılıqlar beriwı múmkin. Usı maqalada K. Leonhard hám A. Lichko klassifikaciyaları tiykarında akcentuaciya fenomenini anıqlanadı.

Tiykarǵı bólim

Xarakter Akcentuaciyası Túsiniǵi

Xarakter akcentuaciyası - bul psixologiyada keń úyrenilgen túsiniqlerden biri bolıp, birinshi ret Karl Leonhard tárepinen kiritilgen. Onıń pikirine kóre, hár bir insanda individual ayırıqshılıqlar bolıp, olar ayırım jaǵdaylarda hádden tıs kúsheydi. Leonhard akcentuaciyasınıń tómendegi túrlerin ajratqan: gipertimik, distimik, emosional, pedantik hám basqalar. Keyinirek A. Lichko bul klassifikaciyanı jaslar psixologiyasına maslastırıp, 10 nan artıq jańa túrlerdi qosqan.

Akcentuaciyasınıń Rawajlanıw Sebepleri

Akcentuaciya qalıplesiwinde tómendegi faktorlar zárúrli orın tutadı :

Násillik faktorlar: Genetikalıq beyimlik.

Social ortalıq: Shańaraqqa tiyisli tárbiya, jámiyettiń tásirini.

Psixologiyalıq jaǵdaylar : Stress, travmatik hádiyseler.

Akcentuaciya Túrleriniń Tásirini

Akcentuaciyasınıń ayırım túrleri insannıń social iskerligine járdem berse, basqaları bolsa máseleler keltirip shıǵaradı:

Dekabr, 2024-Yil

Unamli tásir: Gipertimik tipdagi adamlar kóbinese basshiliq qábiletine iye boladı.

Unamsız tásir: Distimik tipdagi shaxslar social aktivlikten shetlesiwge beyim boladı.

Máseleler

Xarakter akcentuatsiyasi insanniń ómiriniń túrli iskerlik tarawlarında qatar mashqalalardi keltirip shıǵarıwı múmkin. Olardıń tiykarǵı túrleri tómendegiler bolıp tabıladı:

1. Social kelisiwdegi qıyınshılıqlar

Akcentuatsiya túrleri geyde shaxstıń jámiyette iykemlesiw procesin qıyınlastıradı.

Mısalı: Gipertimik tipdagi insanlar hádden tıs aktiv bolıp, olar basqalarǵa hawlıqpalıq yamasa itibarsızlıq retinde kórinisi múmkin.

Pedantik tip: Tártipke hádden tıs baylanısıw sebepli ózgeriwshen ortalıqqa iykemlesiwde qıyınshılıqlar júzege keledi.

2. Shaxslararalıq qatnaslardagi qarama-qarsılıqlar

Emosional tip: Sezimlerdiń hádden tıs kúshli ańlatılıwı tushunmovchiliklarni keltirip shıǵaradı.

Demonstrativ tip: Itibardı ózine tartıwǵa umtılıw jaqın qatnaslarda qarama-qarsılıqlarǵa sebep boladı.

Diagnostika hám Úyreniw Metodlari

Xarakter akcentuaciyanı anıqlaw ushın tómendegi usıllar qollanıladı :

A. Lichko testi: Jaslar arasında keń qollanıladı.

Baqlaw hám sawbet: Jeke ayırıqshalıqlardı analiz qılıwda zárúrli.

Psixometrik metodlar : Social -kelisiw dárejesin anıqlaw.

Juwmaq

Xarakter akcentuaciyasi shaxs psixologiyasını tereńrek túsiniwge múmkinshilik beredi. Bul ayırıqshalıqlardı waqıtında anıqlaw hám analiz qılıw insanniń socialliq ómiri hám jeke rawajlanıwda zárúrli rol oynaydı. Izertlewler dawamında diagnostika usılların jetilistiriw hám akcentuaciya boyınsha ámeliy máslahátlerdi islep shıǵıw kerek.

REFERENCES

1. Oskinbaeva, G. (2023). PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SELF-DEVELOPMENT DURING THE STUDENT PERIOD. Modern Science and Research, 2(7), 359–362. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/22238>

Dekabr, 2024-Yil

2. Davletbaevna O. G. TALABALIK DAVRIDA O'ZINI O'ZI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. – 2023.
3. Venera, Mambetiyarova. "PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDREN AND PARENTS IN ADOLESCENCE." European International Journal of Pedagogics 4.05 (2024): 16-19.
4. Venera, Mambetiyarova. "Socio-Psychological Features of Relationships of Children and Their Parents." (2023).
5. Go'zal D., Gulsevar J. OILADA O'SMIRLAR TARBIYASI //THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH. – 2023. – T. 2. – №. 19. – С. 41-44.
6. Dauletova G. M. MOSLASHISHNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK SIFATLARI //Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 37-40.
7. Go'zal D. O. 'SMIRLAR ORGANIZMIDA RO'Y BERADIGAN O'ZGARISHLAR //THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 50-55.
8. Muratbayevna, Dauletova Gozal, and Madaminova Nargiza Qurbanbayevna. "BOLANING RIVOJLANISH DAVRI PSIXOLOGIYASI." Scientific Impulse 1.1 (2022): 33-35.
9. Dauletova, G. M. "Personality development in adolescence." Science and Education in Karakalpakstan 114 (2023).
10. Даулетова, Г. (2023). ЎСМИРЛИК ЁШИДА ШАХСНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. Журнал «Вестник физической культуры и спорта» Нукусского филиала Узбекского государственного университета физической культуры и спорта, 1(1), 102–105. извлечено от <https://science.uzdjtsunf.uz/index.php/science/article/view/194>
11. Dauletova, G. M. "O'SMIRLIK YOSHDAGI PSIXOLOGIK O'ZGARISHLAR." ХАБАРШЫСЫ 3 (2022): 81.